

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ И СОРТА ХОСТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ В ПРЕДГОРНОМ КРЫМУ

Казакова И.С.

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: ira_kaz@mail.ru

Аннотация. Казакова И.С. Перспективные виды и сорта хост для использования в озеленении в Предгорном Крыму. Проведены оценка успешности интродукции видов и сортооценка представителей рода *Hosta* Tratt. в условиях Предгорной зоны Крыма. В результате проведенного анализа выявлено, что 5 видов и 19 сортов проходят полный цикл развития, являются перспективными для региона и могут быть рекомендованы для внедрения в зеленое строительство.

Ключевые слова: *Hosta* Tratt., виды, сорта, озеленение, Предгорный Крым.

Abstract. Kazakova I.S. Promising species and varieties of *Hosta* for use in landscaping in the Foothill Crimea. The assessment of species introduction success and variety assessment of representatives of the genus *Hosta* Tratt were carried out in the conditions of the Foothill zone of Crimea. As a result of the analysis, it was revealed that 5 species and 19 varieties undergo a full cycle of development, and are promising for the region and can be recommended for implementation in green construction.

Keywords: *Hosta* Tratt., species, varieties, landscaping, Foothill of Crimea.

Работы по интродукции и введению в культуру новых растений имеют важное теоретическое значение, поэтому они неизбежно связаны с углубленными исследованиями в области биоморфологии, биоэкологии, изучением изменчивости и приспособлению растений к новым условиям существования. Формирование научно-обоснованного ассортимента состоит из трех основных этапов – интродукции, изучения и оценки, внедрения перспективных видов и сортов [7]. В последнее время наряду с популярными древесно-кустарниковыми и цветочно-декоративными культурами для оформления участков используются растения, имеющие красивые по форме и окраске листья (гейхеры, бруннеры, плющи, живучки). Однако, ассортимент многолетников, пригодных для теневых участков весьма ограничен. В связи с этим актуальным является пополнение небольшого ассортимента тенелюбивых и теневыносливых растений представителями рода *Hosta* Tratt.

В Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского проходят интродукционное испытание 5 видов (*Hosta sieboldii* (Paxton) J.W.Ingram, *Hosta ventricosa* Stearn, *Hosta sieboldiana* (Hook.) Engl., *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers., *Hosta rectifolia* Nakai) и 23 сорта ('August moon', 'Fortunei Albopicta', 'Fortunei Aureomarginata', 'Francee', 'Frances Williams', 'Gold standart', 'Golden Tiara', 'Glory', 'Grand Master', 'Elegans', 'Escimo Pie', 'Hadspen Blue', 'Halcyon', 'Lancifolia', 'Minuteman', 'Regal Splendor', 'So sweet', 'Sieboldiana Aureomarginata', 'Twilight', 'Tango', 'Undulata', 'White feather', 'Wide Brim') рода *Hosta*.

Системы оценки успешности интродукции видов и сортоиспытания декоративных культур должна быть максимально простой и доступной, обеспечивающей достоверность получаемых данных [2, 3, 8]. Основой подбора ассортимента декоративнолиственных растений для озеленения являются декоративные и хозяйственно-биологические признаки: габитус, продолжительность и продуктивность вегетации, оригинальность листа, устойчивость к болезням и вредителям, к неблагоприятным условиям среды.

Адаптивная приспособленность видов к новым условиям среды определяется оценкой успешности интродукции, при этом возникает необходимость анализа множества факторов, которые определяют нормальное развитие интродуцентов. Приспособление вида к новым условиям произрастания при интродукции зависит от его пластичности, а также от соответствия его биологического ритма климатическому ритму среды обитания. Существует множество шкал для определения успешности интродукции, которые учитывают такие основные показатели, как перезимовка, степень повреждения морозом или засухой, наличием регулярного цветения и плодоношения [1, 5]. По нашему мнению, более полно успешность интродукции видов хост может оценить 5-бальная шкала, разработанная М.А. Смолинской [8].

Все исследуемые виды, в условиях Предгорной зоны Крыма проходят все фазы фенологического развития. Для начала вегетации необходим переход температуры воздуха через 10°C. Вегетационный период длится с марта по ноябрь и составляет 203 - 228 дней. Четыре вида (*Hosta sieboldii*, *Hosta ventricosa*, *Hosta sieboldiana*, *Hosta plantaginea*) дают всхожие семена, а *Hosta rectifolia* обладает высоким коэффициентом вегетативного размножения. За время наблюдений повреждений болезнями и вредителями не отмечено.

В результате проведения оценки успешности интродукции установлено, что все 5 видов имеют высокий уровень адаптации к природно-климатическим условиям района интродукции и отнесены к первой группе перспективности. Следовательно, могут быть рекомендованы для озеленения теневых территорий парков, скверов и других территорий Предгорной зоны Крыма.

При подборе ассортимента сортов для использования в озеленении Предгорной зоны Крыма нами была проведена комплексная оценка 23 сортов коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова. При выделении лучших культиваров необходимо считаться с тем, что в пределах данной культуры таксоны отличаются большим разнообразием по окраске листьев, габитусу куста, длительности вегетации и цветения. В связи с отсутствием четких методических указаний для сортооценки данной культуры, нами были модифицированы шкалы методики государственного сортоиспытания декоративных культур [6] для определения декоративных и хозяйственно-биологических признаков сортов хост с дополнительным использованием методик сортооценки и сортоиспытания В.Н. Былова [2, 3, 4]. Эффективным методом оценки коллекции хост БС может служить шкала, в которой особое внимание уделяется вегетативной сфере. Таким образом, по декоративным признакам разработана 100-бальная шкала с коэффициентами. Для оценки хозяйственно-биологических особенностей за основу принимали 50-балльную шкалу В.Н. Былова, в которой так же модифицировали некоторые признаки и дали им соответствующую оценку в баллах. В итоге мы суммировали баллы, набранные сортом при комплексной оценке и максимальное число баллов, которое может набрать таксон составило 150. Таким образом, модифицированные нами шкалы сортооценки хост содержит 16 критериев, наиболее полно отражающих декоративные и хозяйственно-биологические признаки данной культуры. Что позволяет успешно решить задачу выделения лучших сортов, наиболее полно отвечающих требованиям озеленения в Предгорном Крыму.

По результатам комплексного сортоизучения выделили 3 группы: неперспективные сорта, получившие оценку менее 105 баллов, перспективные сорта, оцененные в пределах 105 - 118 баллов, и высокоперспективные сорта - выше 119 баллов.

К неперспективным для культивирования в условиях Предгорной зоны Крыма отнесено 4 сорта, имеющих низкие декоративные и хозяйственно-биологические особенности. Ими являются: 'August moon', 'Minuteman', 'Sieboldiana Aureomarginata', 'White feather'.

Выделено 12 перспективных сорта, включающих: 'Francee', 'Golden Tiara', 'Hadspen Blue', 'Gold standart', 'Twilight', 'Undulata', 'Wide Brim', 'Fortunei Albopicta', 'Escimo Pie', 'Glory', 'Elegans', 'Frances Williams'. Сорта этой группы можно рекомендовать для использования в озеленении, так как они отличаются оригинальностью.

Выявлено 7 высокоперспективных сортов из изученного сортимента, которые характеризуются комплексом ценных признаков: оригинальной листовой пластинкой, размерами и формой куст, длительностью вегетационного периода, высоким коэффициентом вегетативного размножения, устойчивостью к неблагоприятным факторам и сравнительно низкой поражаемостью болезнями и вредителями. Ими являются: 'Fortunei Aureomarginata', 'Grand Master', 'Lancifolia', 'Tango', 'Halcyon', 'So sweet', 'Regal Splendor'.

Проведенная оценка успешности интродукции и комплексная сортооценка рода *Hosta* коллекции Ботанического сада позволила выявить 5 вида и 19 сортов с высокими показателями по комплексу декоративных и хозяйственно-биологических свойств и сформировать сортимент для озеленения в условиях Предгорной зоны Крыма, описание которого приводится ниже.

Hosta sieboldii (Хоста белоокаймленная). Особи высотой около 30 см. Листья зеленые с белой узкой каймой по краю. Весеннее отрастание начинается с I декады апреля. Период вегетации составляет 211 дней, а цветения 27. Цветки лавандовые. Лабораторная всхожесть семян составила $22,1 \pm 0,3\%$. Коэффициент вегетативного размножения $8,0 \pm 0,5$.

Hosta ventricosa (Хоста вздутая). Экземпляры высотой до 35 см. Листья темно-зеленые, блестящие, широкояйцевидные, с сердцевидным основанием с заостренным и слегка закрученным кончиком. Весеннее отрастание наступает позже, чем у других видов – II декада апреля, и имеет период вегетации 205 дней. Цветение в июле и длится всего около 20 дней. Цветки колокольчатовидные, ярко-фиолетовые. Соцветия благодаря высоким цветоносам, возвышаются над розетками листьев. Лабораторная всхожесть семян составляет $78,0 \pm 0,4\%$. Коэффициент вегетативного размножения $23,1 \pm 1,0$.

Hosta sieboldiana (Хоста Зибольда). Растения имеют высоту около 60 см. Плотные, слегка сморщенные листья, за счет наличия воскового налета, имеют серовато-голубую окраску. Листовые пластинки широко-яйцевидно-сердцевидные. Вегетация начинается со II декады апреля и длится около 203 дней. Этот вид считается раннецветущим (как и *Hosta sieboldii*), цветение начинается со II декады июня и длится около 26 дней. Цветки светло-лавандового цвета, воронковидные, собраны в компактные соцветия на сравнительно коротких, крепких безлистных цветоносах, практически спрятанных в розетке листьев. Плодоношение регулярное, но для данного вида показатель лабораторной всхожести семян составил $14,3 \pm 0,3\%$. Коэффициент вегетативного размножения $32,1 \pm 2,5$.

Hosta rectifolia (Хоста прямолистная). Исследуемые особи высотой около 25 см. Листья зеленые, блестящие, ланцетные. Весеннее отрастание начинается с конца марта начала апреля. Период цветения самый длительный по сравнению с другими видами и составляет 56 дней. Цветки фиолетовые, воронковидные. Плодоношение отсутствует, однако оно компенсируется высокой способностью к вегетативному размножению - $100,3 \pm 0,8$ деленок с одного куста.

Hosta plantaginea (Хоста подорожниковая) Экземпляры высотой около 60 см. Листовая пластинка светло-зеленого цвета, округлой формы с сердцевидным основанием и заостренным кончиком. У данного вида наблюдается самое раннее начало вегетации, которое начинается во II декаде марта и длится 228 дней. Длительность цветения 32 дня, с I декады августа. Цветки белого цвета, с приятным сильным ароматом. Лабораторная всхожесть семян составляет $42,1 \pm 0,2\%$. Коэффициент вегетативного размножения $38,1 \pm 3,9$.

Из изученного сортимента выделено 7 высокоперспективных и 10 перспективных сортов.

Высокоперспективные сорта.

'Fortunei Aureomarginata' Растение высотой до 30 см. Листья слегка рифленые, зеленые (слегка сизые) с тонкой желтой каймой. Вегетация начинается с I декады апреля и длится 203 дня. Цветоносы облиственные, соцветия компактные. Цветки светло-лавандовые. Цветение начинается с III декады июня и длится 31 день.

'Grand Master' Растение высотой до 20 см. Листья зеленые с белой каймой, сердцевидной формы с «вафельной» поверхностью. Вегетация начинается в I декаде апреля и длится 208 дней. Цветки темно-фиолетовые. Цветение начинается во II декаде июля и длится 38 дней.

'Lancifolia' Растение высотой до 35 см. Листья ланцетные, ярко-зеленые, блестящие. Вегетация начинается в III декаде марта и длится 232 дня. Цветоносы прочные, соцветия кистевидные. Цветки фиолетовые с темными полосками. Цветение начинается во II декаде июля и длится 63 дня.

'Tango' Растение высотой до 30 см. Листья зеленые с белой каймой, эллиптической формы, гладкие. Вегетация начинается в I декаде апреля и длится 202 дня. Цветки лавандовые. Цветение начинается в III декаде июня и длится 25 дней.

'Nalcyon' Растение высотой до 20 см. Листья сизо-голубые с интенсивным восковым налетом, гладкие, со слегка волнистым краем, остrokонечные. Считается, что это одна из самых синих хост. Вегетация начинается во II декаде апреля и длится 205 дней. Цветки колокольчатые, лавандовые. Цветение начинается во II декаде июля и длится 42 дня.

'So sweet' Растение высотой около 20 см. Листовая пластинка ланцетная, глянцевая, зеленая с широким желто-сливочным краем. Vegetация начинается в I декаде апреля и длится 206 дней. Цветки светло-лавандовые, почти белые. Цветение начинается в III декаде июля и длится 50 дней.

'Regal Splendor' Растение высотой до 50 см. Листья плотные, серо-голубого цвета с желто-кремовой каймой, овальной формы, край волнистый. Vegetация начинается в I декаде апреля и длится 203 дня. Цветки лавандовые. Цветение начинается в III декаде июля и длится 31 день.

Перспективные сорта.

'Francee' Растение высотой до 25 см. Листья темно-зеленые с ровной белой каймой, сердцевидной формы, с «вафельной» поверхностью. Vegetация начинается во II декаде апреля и длится 196 дней. Цветки лавандовые. Цветение начинается в III декаде июля и длится 34 дня.

'Golden Tiara' Растение высотой до 25 см. Куст компактный. Листья зеленые с кремово-желтой каймой. Vegetация начинается с I декады апреля и длится 193 дня. Цветки лавандово-фиолетовые. Цветение начинается во II декаде июня и длится 45 дней.

'Hadspen Blue' Растение высотой до 25 см. Листья голубые с восковым налетом, овальной формы. Vegetация начинается в I декаде апреля и длится 191 день. Цветки светло-лавандовые. Цветение начинается во II декаде июля и длится 42 дня.

'Gold standart' Растение высотой до 25 см. Листья остроконечные, рифленые. Весной появляются нежно-зеленые листья с неравномерной зеленой каймой, летом центральная часть листа меняет свой цвет на кремово-золотистый. Vegetация начинается во II декаде апреля и длится 190 дней. Цветоносы прочные, соцветия рыхлые. Цветки светло-фиолетовые. Цветение начинается в III декаде июля и длится 46 дней.

'Twilight' Растение высотой до 15 см. Листья темно-зеленые с яркой неровной светло-желтой каймой, овальной формы, гладкие. Vegetация начинается в I декаде апреля и длится 209 дней. Цветки трубчатые, лавандовые с темными полосками. Цветение начинается в III декаде июня и длится 21 день.

'Undulata' Растение высотой до 20 см. Листья остроконечные, с зелеными сильно волнистыми краями и белой центральной частью. Vegetация начинается в I декаде апреля и длится 217 дней. Соцветия рыхлые, кистевидные. Цветки светло-фиолетовые. Цветение начинается с III декады июня и длится 37 дней.

'Wide Brim' Растение высотой до 20 см. Листья темно-зеленые с голубым оттенком и широкой нерегулярной кремовой каймой и полосками по направлению к центру. Форма листовой пластинки широкоовальная, края ровные. Vegetация начинается во II декаде апреля и длится 187 дней. Цветки светло-лавандовые с фиолетовыми полосками. Цветение начинается в III декаде июня и длится 27 дней.

'Fortunei Albopicta' Растение высотой до 50 см. Листья остроконечные с волнистым краем. Весной окраска зеленовато-желтая с неровным зеленым краем, летом может зеленеть и край становится менее заметный. Vegetация начинается во II декаде апреля и длится 196 дней. Цветки светло-фиолетовые. Цветение начинается во II декаде июля и длится 25 дней.

'Escimo Pie' Растение высотой до 15 см. Листья кремово-белого цвета с тонкой сизо-зеленой каймой, широкоовальной формы, гладкие. Vegetация начинается в III декаде апреля и длится 172 дня. Цветки почти белые. Цветение начинается в I декаде июля и длится 38 дней.

'Glory' Растение высотой до 20 см. Листья желтого цвета, округло-сердцевидной формы с «вафельной» поверхностью. Vegetация начинается во II декаде апреля и длится 167 дней. Цветки лавандовые. Цветение начинается во II декаде июня и длится 24 дня.

'Elegans' Растение высотой до 40 см. Листья сизо-голубые с интенсивным восковым налетом, округлой формы с «вафельной» текстурой листа. Vegetация начинается во I декаде апреля и длится 210 дней. Цветки колокольчатые, лавандовые. Цветение начинается во III декаде июня и длится 15 дней.

'Frances Williams' Растение высотой до 40 см. Листья плотные, серо-голубого цвета с желто-кремовой каймой, округлой формы. Vegetация начинается в II декаде апреля и длится

до 210 дней. Цветки светло лавандовые. Цветение начинается в III декаде июня и длится 30 дней.

В результате проведенной работы выделен перспективный ассортимент, в который вошли 5 видов и 19 сортов хост, который может быть рекомендован для внедрения в практику озеленения затененных участков Предгорной зоны Крыма.

1. Базилевская Н. А. Теории и методы интродукции растений / Н. А. Базилевская – М. : Изд-во Моск.Ун-та, 1964. – 130 с.
2. Былов В.Н. Основы сортоиспытания декоративных растений // Бюл. ГБС АН. СССР. Вып. 64. М.: Наука, 1967. С. 52-64.
3. Былов В.Н. Основы сортоизучения и сортооценки декоративных растений при интродукции // Бюл. ГБС АН СССР. Вып. 81. М.: Наука, 1971. С. 69-77.
4. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений /В.Н. Былов // Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений. – М.: Наука,1978. – С. 7-32.
5. Карписонова Р. А. Оценка успешности интродукции многолетников по данным визуальных наблюдений/ Р. А. Карписонова // Тезисы VI делегации Съезда Всесоюзного ботанического общества. – Л. : Наука, 1978. – С. 175-176.
6. Методика государственного сортоиспытания декоративных культур. – М.: МСХ. РСФСР, 1960. – 182 с.
7. Миронова Л.Н., Зайнетдинова Г.С. Интродукционное сортоизучение лилейников в Ботаническом саду г. Уфы. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием "Ботанические сады в современном мире: теоретические и прикладные исследования" посвященной 80-летию со дня рождения академика Л.Н. Андреева (Москва, 5-7 июля 2011 г.). М.: Т-во науч. изд. КМК, 2011, 460-464 с.
8. Смолинская М. А. Оценка успешности интродукции травянистых растений/ М. А. Смолинская //Науковий вісник Чернівецького університету. - 2002. - Вип. 145. Біологія.- С. 164-168.